

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЗОН НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СПЕКТРОВ ФОТО- И УПРУГООТРАЖЕННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ

Ахмаджонов М.Ф.

ФерПИ Фергана, Узбекистан.

e-mail: mexriddinaxmadjonov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6560028>

ВВЕДЕНИЕ

Развитие современной микроэлектроники тесно связано с получением и изучением свойств тонких пленок, толщина которых составляет несколько десятков Å. Такие пленки в основном получают в условиях высокого вакуума различными методами, например, методами напыления, эпитаксиального роста, ионной имплантации или ионного перемешивания.

В настоящей работе предложена методика оценки параметров зон и плотности состояния валентных электронов материалов различной природы с использованием методов вторичной и фотоэлектронной спектроскопии.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Исследования проводились с использованием методов оже-электронной спектроскопии (ОЭС), спектроскопии характеристических потерь энергии электронов (СХПЭЭ), спектроскопии упруго отраженных медленных электронов (СУОМЭ), ультрафиолетовой фотоэлектронной спектроскопии (УФЭС). Измерение энергетических зависимостей коэффициента вторичной электронной эмиссии (ВЭЭ) проводили в условиях высокого вакуума ($P = 10^{-7}$ Па) в том же приборе, где осуществлялось окисление. Морфологию поверхности изучали методами растровой электронной микро-скопии (РЭМ) и атомно-силовой микроскопии (АСМ).

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В данной работе УФЭС использован для определения параметров (ϕ , χ , ΔE , δ_s и V_s) и для получения качественной информации об энергетическом распределении электронов валентной зоны. Подобные данные другими методами электронной спектроскопии невозможно получить. Принцип получения указанной информации кратко объясним на основе рис. 1, где приведены спектры УФЭС ($\hbar\omega = 10,2$ эВ) для Pd и Si.

Энергетические спектры нормированы так, что площадь под кривой распределения пропорционально величине квантового выхода. Известно, что кривые распределения фотоэлектронов, снятых в области $\hbar\omega = 10 - 20$ эВ, приблизительно отражают спектр распределения плотности состояний валентных электронов [1]. На этом рисунке по оси абсцисс отложена энергия $E = eU$, приложенная между мишенью и коллектором. Положения уровня Ферми для всех образцов приведены в одну точку. Значение E соответствует величине задерживающей энергии, при которой останавливается самый быстрый фотоэлектрон. Величина ϕ определяется из соотношения $\hbar\omega = \phi + \Delta E$, где ΔE – ширина кривой энергетического распределения. Определенные таким образом значения $\phi_{Pd} = 5,1$ эВ и $\phi_{Si} = 4,8$ эВ удовлетворительно совпали с величиной порога фотоэмиссии. Известно [2], что при одинаковых условиях все металлические мишени, независимо от их природы, имеют одинаковую энергию задержки. Значение E_3 металла определяется по формуле:

$$E_{3M} = h\nu - \phi_{кол} \quad (1.1)$$

где $\phi_{кол}$ – работа выхода коллектора. В нашем случае $\phi_{кол} = 4,5$ эВ.

Рис.1. Фотоэлектронные спектры поликристаллического Pd и монокристаллического Si.

В случае полупроводников и диэлектриков E_3 зависит от типа и природы материала [2]:

$$E_{3ПП} = h\nu - \phi_{кол} - \delta_s \quad (1.2)$$

где $\delta_s = E_F - E_V$ для

полупроводников p – типа, и $\delta_s = E_F - E_D$ для

полупроводников n – типа, E_F – уровень Ферми на поверхности, E_V – уровень, соответствующий верхнему краю (потолку)

валентной зоны, E_D – уровень донорных состояний. Сравнивая уравнения (1.1) и (1.2) получим, что

$$\delta_s = E_{3M} - E_{3ПП} \quad (1.3)$$

В данной работе в качестве эталонного металла был использован чистый поликристаллический палладий. Положения уровня Ферми в объеме δ_V исходных полупроводников определялись предварительно до начала экспериментов. По известным данным δ_V и δ_s оценивались значения загиба зон V_S :

$$V_s = \delta_s - \delta_V \quad (1.4)$$

Данные рис. 1 позволяют также, по известной величине работы выхода коллектора $\varphi_{кол}$, найти термоэлектронную работу выхода образцов φ_M :

$$\varphi_M = \varphi_k + e v_{крп} \quad (1.5)$$

где $v_{крп}$ – контактная разность потенциалов между мишенью и коллектором (рис. 1).

Определение величин ширины запрещенной зоны ΔE_g и сродства к электрону требует знания значения положения уровня дна зоны проводимости E_C :

$$\Delta E_g = E_C - E_V; \quad \chi = E_B - E_C \quad (1.6)$$

Здесь E_B – положение уровня вакуума. Однако, по кривым приведенным на рис. 1, невозможно непосредственно установить положения уровня E_C . Для нахождения E_C мы применяли два способа:

1. Полупроводник легировался донорной примесью до высокой дозы. При этом предполагалось, что положение E_F и E_C совпадают;

2. Полупроводник определенного типа проводимости (например, p – типа) постепенно легировался примесью другого типа проводимости (n – типа) до полной компенсации уровней. При этом E_F располагается в середине запрещенной зоны, т.е., $\delta_s = \Delta E_g / 2$. Малейшее увеличение дозы, после компенсации уровней приводит к резкому смещению положения уровня Ферми.

Положение E_C непосредственно было определено из анализа особенностей тонкой структуры кривой $dR/dE_p(E_p)$. Однако, в этом случае полученные результаты для узко зонных полупроводников имели оценочный характер, потому что точность определения энергетических положений пиков в спектроскопии УОЭ составляет 0,2 – 0,3 эВ. По спектрам УОЭ нами также определялись максимумы плотности состояний валентных электронов, которые не были охвачены УФЭС, положения основных уровней и максимумы свободных состояний выше уровня Ферми. При нахождении этих параметров в качестве опорных точек были взяты положения максимумов плотности электронных состояний спектра фотоэлектронов.

Рис. 2. Спектры УОЭ для кремния и окиси кремния.

Примерная зонная структура и энергетическая диаграмма электронных состояний для кремния, построенные на основе спектров фотоэлектронов (рис. 1) и УОЭ (рис. 2) представлены на рис. 3. На этом рисунке положения максимумов плотности электронных состояний в валентной зоне обозначены через E_{V_1} , E_{V_2} , E_{V_3} , E_{V_4} , а положения максимумов плотности свободных состояний – E_{C_1} , E_{C_2} , E_{C_3} . Полученные результаты удовлетворительно согласуются с известными литературными данными [3, 4,5].

Рис. 2. Спектры УОЭ для кремния и окиси кремния.

Рис. 3. Энергетическая диаграмма поверхности Si, построенная по данным спектров фото- и упругоотраженных электронов.

Рис. 3. Энергетическая диаграмма поверхности Si, построенная по данным спектров фото- и упругоотраженных электронов.

Список литературы

[1]. Yuldashev, N. K., Mamatov, O. M., Nurmatov, O. R., Rahmonov, T. I., & Axmadjonov, M. F. (2019). The spectral characteristics of CdTe: Ag photoelectrical films in the areas own and impurite absorption. Scientific-technical journal, 23(2), 9-17.

[2]. Sulaymonov, X. M., & Yuldashev, N. K. (2021). Elektric conductivity and strain sensitivity of semiconductor polycrystalline thin films. Scientific-technical journal, 3(1), 6-18.

[3]. Полвонов, Б. З., et al. "Диагностика полупроводниковых материалов методом поляритонной люминесценции." General question of world science. 2019.

[4]. Эргашев, С. Ф., Мамадиева, Д. Т., Сулаймонов, Х. М., Рахмонов, Т. И., & Абдурахмонова, З. Г. (2019). Разработка автоматизированной системы измерений энергетических характеристик солнечных энергетических установок. Точная наука, (43), 22-27.

[5]. Ahmadaliev, B. J., Akhmadjonov, M. F., Nurmatov, O. R., Yuldashev, N. K., Muxammadyakubov, H. E., & Urmonov, S. R. (2019). The dispersion and photoluminescence spectrum of mixed excitons at critical damping values. Scientific-technical journal, 2(1), 9-14.

[6]. Rakhmonov, T. I., & Yuldashev, N. K. (2021). Photo-tensoelectric properties of thin polycrystalline CdTe, CdSe, CdS films obtained by portional thermal evaporation in a vacuum. Scientific-technical journal, 4(4), 25-34.

[7]. Sulaymonov, H. M., & Yuldashev, N. K. (2016). Effect of internal stresses on the static strain characteristics of p-(Bi_{0.3}Sb_{0.7})₂Te₃ composite films. Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 10(4), 878-882..

[8]. Мирзаев, В. Т., Рузиматова, Б. С., Мадрахимов, М. М., & Ахмаджонов, М. Ф. (2019). Магнитооптические свойства редкоземельных (PЗ)-ионов в парамагнитных гранатах. In Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации (pp. 34-36).

[9]. Sulaymonov, X. M., & Yuldashev, N. K. (2020). Elektric conductivity and strain sensitivity of semiconductor polycrystalline thin films. Scientific-technical journal, 24(1), 9-20.

[10]. Tolaboyev, D. X., Abdullayev, S., & Xidirov, D. S. (2021). STANDART KO 'RINISHDAGI IZOTROP JISMLARNING O 'TKAZUVCHANLIGI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(11), 565-570.

[11]. Сулаймонов, Х. М., Йулдашев, Х. Т., Нурматов, О. Р., Рахмонов, Т. И., & Мухаммадюкубов, Х. Э. (2019). Фотоэлектрические свойства полупроводниковых поликристаллических пленочных структур CdTe: Sn при статических механических деформациях. Известия Ошского технологического университета, (3), 180-186.

[12]. Tokhir, R., Fakhridin, Y., & Dilmuhammad, T. (2020). A study in

showing logical strategy and demeanor in the middle school. International Engineering Journal For Research & Development, 5(7), 7-7.

[13]. Юлдашев, Н. Х., Ахмаджонов, М. Ф., Мирзаев, В. Т., & Нурматов, О. Р. У. (2019). Фотоэлектретные пленки CdTe: Ag и Sb₂Se₃ при собственном и примесном поглощении света shape* MERGEFORMAT. Евразийский Союз Ученых, (3-4 (60)), 72-78.

[14]. Сулаймонов, Х. М. (2021). ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК PbSe В ИК ОБЛАСТИ СПЕКТРА. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(11), 828-836.

[15]. Rakhmonov, T. I., R. U. Siddikov, and A. Mirzaaxmedov. "Influence of mechanical deformation on the photo-voltaic properties of thin polycrystalline CdTe, CdSe, CdS films manufactured by portional evaporation in vacuum." *Scientific-technical journal* 4.3 (2021): 11-21.

[16]. Nasirov, M. X., Axmadjonov, M. F., Nurmatov, O. R., & Abdullayev, S. (2021). О 'LCHAMLI KVANTLASHGAN STRUKTURALARDA KVAZIZARRALAR. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(11), 166-174..

[17]. Сулаймонов, Х. М. (2021). ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК PbSe В ИК ОБЛАСТИ СПЕКТРА. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(11), 828-836.

[18]. Polvonov, B. Z., Nasirov, M. H., & Akhmadjonov, M. F. (2021). THE THERMAL FIELD MIGRATION AND ELECTRODIFFUSION OF CHARGED POINT DEFECTS IN POLYCRYSTALLINE FILMS. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(2), 40-47.

[19]. Фото- и тензоэлектрические свойства тонких поликристаллических пленок CdTe, CdSe, ZnTe на прозрачных диэлектрических подложках, полученных методом дискретного испарения в вакууме / Т. И. Рахмонов, Х. Э. Мухаммадякубов, Х. М. Сулаймонов, Н. Х. Юлдашев // General question of world science : Collection of scientific papers on materials VII International Scientific Conference, Brussel, 30 марта 2019 года. – Brussel: "Наука России", 2019. – С. 42-47. – DOI 10.18411/gq-30-03-2019-36. – EDN GPLEGP.

[20]. Эргашев, С. Ф., Хайдаров, А., & Мамадиева, Д. (2019). Система автоматизации солнечных коллекторов. Точная наука, (43), 6-8.

[21]. Nurmatov, O., Rahmonov, T., Sulaymonov, K., & Yuldashev, N. (2020). Phototenzoelectric properties of polycrystalline films of chalcogenides of

cadmium and zinc, produced by portional evaporation in vacuum. Euroasian Journal of Semiconductors Science and Engineering, 2(5), 10.

[22]. Tolaboyev, D. X. O. G. L., Mirzayev, V. T. L., Axmadjonov, M. F., Abdullayev, S. S. O. G. L., & Raximjonov, J. S. O. G. L. (2022). YARIMO'TKAZGICHLARDA ICHKI NUQTAVIY NUQSONLARINING TERMODINAMIKASI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(4), 231-240.

[23]. Полвонов, Б. З., Насиров, М. Х., Полвонов, О. З., & Туйчибаев, Б. К. (2021). ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ МОЩНОСТИ ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИХ ПЛЕНОЧНЫХ СТРУКТУР ХАЛЬКОГЕНИДОВ КАДМИЯ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(11), 1046-1050.

[24]. Yuldashev, N. K., Mamadieva, D. T., Nurmatov, O. R., Raxmonov, T. I., & Sulaymonov, X. M. (2019). The effect of mechanical deformation on the photovoltaic properties of semiconductor polycrystalline film structures CdTe: Sn. Scientific-technical journal, 23(3), 9-14.

[25]. Nurmatov, O. R., Yulchiyev, I. I., Axmadjonov, M. F., Xidirov, D. S., & Nasirov, M. X. (2021). TALABALARGA "МАТЕМАТИК МАЙАТНИКНИНГ ТЕБРАНISH QONUNI" MAVZUSINI МАТЕМАТИК USULLAR BILAN TUSHUNTIRISH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(11), 133-140.

[26]. Tolaboyev, D. X., Abdullayev, S., & Xidirov, D. S. (2021). STANDART KO 'RINISHDAGI IZOTROP JISMLARNING O 'TKAZUVCHANLIGI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(11), 565-570.

[27]. Сулаймонов, Х. М. (2016). ВЛИЯНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ НА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ КОМПОЗИТНЫХ ПЛЕНОК $\text{Bi}_x\text{Sb}_{1-x}\text{Te}_3$ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧАСТОТЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. Знание, (2-3), 24-26.

[28]. Ruzimatova, B. S., & Yulchiyev, I. I. (2021). KREATIV PEDAGOGIKA-PEDAGOGIKAGA YANGICHA YONDASHUV. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(10), 1096-1103.

[29]. Yusupov F. T. O. G. L. et al. Use of vernier digital laboratory in lessons and lesson activities //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 10. – С. 86-94

[30]. Rakhimjanov, Jahongir Saydakhmat Ogli, Mirzarahimov, Abdukhilil Umirzakovich, Abdullayev, Sherzod Shuhratjon Ogli, Nematov, Husniddin Muhiddin Ogli, & Khidirov, Dadahon Sherkuzievich (2022). МОДЕЛИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАНТОМА В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ "FLUKA" С

ИНТЕРФЕЙСОМ “FLAIR”. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (4), 241-250.

[31]. Fakhridin, Y. (2020). Physics student participation test in the online group homework forum. International Engineering Journal For Research & Development, 5(8), 4-4.

[32]. Маматов, О., Нурматов, О. Р., Рахмонов, Т. И., & Юлдашев, Н. Х. (2019). Фото-и тензоэлектрические свойства тонких пленок халькогенидов кадмия, полученных методом порционных испарений в вакууме.

[33]. Rakhmonov Tokhirbek Imomalievich, Mamadieva Dilkhumor Tolibjonovna, & Yuldashev Nosirjon Khaydarovich (2021). PHOTOELECTRIC PHENOMENA IN THIN POLYCRYSTALLINE CDTE, CDSE, CDS FILMS UNDER MECHANICAL DEFORMATION. European science review, (11-12), 40-49.

5. Юсупов С. М. и др. Композицион материалларни борлаш //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 4.

6. Юсуфжонов О. Ф., Ғайратов Ж. Ф. Штамплаш жараёнида ишти юзаларни ейилишга бардошлилигини оширишда мойлашни аҳамияти //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 962-966.

7. Djurayev A., Yuldashev K. Dynamics of the Screw Conveyor for Transportation and Cleaning of Fiber Material //International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. – Т. 29. – №. 5. – С. 8557-8566.

8. Юсупов С. М. и др. Ў.(2021). КОМПАЗИЦИОН МАТЕРИАЛЛАРНИ БОРЛАШ //Scientific progress. – Т. 1. – №. 4.

9. Otabek G'Ayratjon O'G'Li Yusufjonov SHTAMPLARNI TA'MIRLASH USULLARI TAHLILI // Scientific progress. 2021. №1

10. Alisher Mahmudovich Mamadjonov, & Hojiakbar Shermahammad O'G'Li Ruzaliyev (2021). SIEMENS NX 12.0 DASTURI YORDAMIDA RAQAMLI DASTUR BILAN BOSHQARILADIGAN DASTGOHLAR UCHUN TEXNOLOGIK JARAYONLARNI LOYIHALASH. Scientific progress, 1 (6), 397-401.

11. Alisher Mahmudovich Mamadjonov, & Hojiakbar Shermahammad O'G'Li Ruzaliyev (2021). RAQAMLI DASTUR BILAN BOSHQARILADIGAN DASTGOHLAR UCHUN DETALLARGA ISHLOV BERISH DASTURINI ISHLAB CHIQUISH. Scientific progress, 2 (1), 11-17.

12. Botirov, Alisher Akhmadjon Ugli , & Turgunbekov, Akhmadbek Makhmudbek Ugli (2021). INVESTIGATION OF PRODUCTIVITY AND ACCURACY OF PROCESSING IN THE MANUFACTURE OF SHAPING EQUIPMENT. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (11), 435-449.

13. Abdullayeva, Donoxon Toshmatovna, & Turg'Unbekov, Axmadbek Maxmudbek O'G'Li (2021). ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ХРАНЕНИЯ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРОКАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (11), 1035-1045.
14. 15. Ахмадбек Махмудбек Ўғли Турғунбеков (2021). НОТЕХНОЛОГИК ЮЗАНИНГ ТЕШИКЛАРИГА ИШЛОВ БЕРИШДА ДОРНАЛАШ УСУЛИНИ ТАДБИҚ ЭТИШ. Scientific progress, 2 (1), 4-10.
16. Abdumajidxon Murodxon O'G'Li Muxtorov, & Axmadbek Maxmudbek O'G'Li Turg'Unbekov (2021). VAKUUM XALQALARI UCHUN SILIKON MATERIALLARNI TURLARI VA ULARNING TAHLILI. Scientific progress, 2 (6), 1503-1508.
17. Турғунбеков, Ахмадбек Махмудбек Ўғли, & Сирожидинов, Жўрабек Равшанжон Ўғли (2022). ДЕТАЛ ЮЗАЛАРИНИ АЗОТЛАШ УСУЛИ ОРҚАЛИ МУСТАҲКАМЛИГИНИ ҲАМДА ИШЛАШ УНУМИНИ ОШИРИШ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (2), 847-856.
18. Muxtorov, Abdumajidxon Murodxon O'G'Li, Turg'Unbekov, Axmadbek Maxmudjon O'G'Li, & Maxmudov, Abdulrasul Abdumajidovich (2022). AVTOMOBIL OLD OYNAKLARINI VAKUUMLASH JARAYONIDA VAKUUMLASH TEXNOLOGIYASINING ANAMIYATI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (3), 93-102.
19. Юсуфжонов, Отабек Ғайратжон Ўғли, Рўзалиев, Хожиакбар Шермахамад Ўғли, & Турғунбеков, Ахмадбек Махмудбек Ўғли (2022). ОБЗОР И АНАЛИЗ РЕГЕНИРАЦИИ АСФАЛЬТОБЕТОНА. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (4), 528-540.
20. Мухторов А.М., Турғунбеков А.М. Исследование работоспособности дорожных фрез в условиях эксплуатации // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 5(98). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13633> (дата обращения: 07.05.2022).